

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ЭНТЕРОВИРУСЛИ ИНФЕКЦИЯЛАРНИНГ КЛИНИК - ЛАБОРАТОР КЕЧИШ
ХУСУСИЯТЛАРИ**
Эргашева М.Я.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Бугунги кунда дунёнинг барча давлатларида энтеровирусли инфекцияларнинг (ЭВИ) фаоллашуви кузатилмоқда. Тадқиқотда Самарқанд вилояти юқумли касалликлар шифохонасида ва Қарши шаҳридаги оилавий поликлиникада амбулатор шароитда ЎРИ ва катарал ангина таъхиси билан даволанаётган беморларнинг 32 нафаридан қон зардобиди ва 47 нафаридан нажас намуналари олиб текширилган. Текшириш натижалари шунки кўрсатдики, қон зардобиди ЭВИ РНКси ПЗР йўли билан 11 (34,4%) ҳолатда ва нажас таҳлилидан 11 (23,4%) ҳолатда аниқланди. Респиратор касаллик таъхиси қўйилган ЭВ мусбат бўлган беморларда асосий клиник шакллари герпангина (27,2%), кичик иситма (40,9%) ва респиратор шакли (31,8%) аниқланди. Герпангина папула ва эрозиялар тошиши, оғир кечиши ва касалликни қайталаниши билан; «кичик иситма» қисқа муддатли ҳароратни кўтарилиши, қайт қилиши, қоринда оғриқ ва миалгия билан; респиратор шакли эса касаллик ўрта оғир кечганида ринит, фарингит ва йўтал билан ифодаланди.

Калит сўзлар: энтеровирусли инфекция, герпангина, ПЗР, ЎРИ.

**FEATURES OF THE CLINICAL AND LABORATORY COURSE OF ENTEROVIRAL
INFECTIONS**

Ergasheva M.Y.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. To date, the activation of enterovirus infections (EVI) is observed in all countries of the world. In the course of the study, blood serum was taken from 32 and stool samples from 47 patients who were treated with a diagnosis of acute respiratory infections and catarrhal tonsillitis in the Samarkand Regional Infectious Diseases Clinical Hospital and the family clinic in the city of Karshi. The results of the study showed that EVI RNA in blood serum was detected by PCR in 11 (34.4%) cases and in 11 (23.4%) cases in stool analysis. In EV-positive patients diagnosed with a respiratory infection, the main clinical forms were herpetic sore throat (27.2%), low fever (40.9%), and respiratory form (31.8%). Herpangina with swelling of papules and erosions, severe course and relapses of the disease; "small fever" with short-term fever, vomiting, abdominal pain and myalgia; and the respiratory form with moderate severity of the disease was represented by rhinitis, pharyngitis and cough.

Key words: enterovirus infection, herpangina, PCR, ORI.

**ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОГО ТЕЧЕНИЯ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ**

Эргашева М.Я.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. На сегодняшний день активизация энтеровирусных инфекций (ЭВИ) наблюдается во всех странах мира. В ходе исследования были взяты сыворотки крови у 32 и образцы кала - 47 больных, находившихся на лечении с диагнозом ОРЗ и катаральная ангина в Самарқандской областной инфекционной клинической больнице и семейной поликлинике города Карши. Результаты исследования показали, что РНК ЭВИ в сыворотке крови была обнаружена методом ПЦР в 11 (34,4%) случаях и в 11 (23,4%) случаях в анализе кала. У ЭВ-положительных пациентов с диагнозом респираторная инфекция основными клиническими формами были герпетическая ангина (27,2%), малая лихорадка (40,9%) и респираторная форма (31,8%). Герпангина с набуханием папул и эрозий, тяжелым течением и рецидивами заболевания; «небольшая лихорадка» с кратковременным повышением температуры, рвотой, болями в животе и миалгией; а респираторная форма при средней степени тяжести заболевания была представлена ринитом, фарингитом и кашлем.

Ключевые слова: энтеровирусная инфекция, герпангина, ПЦР, ОРИ.

e-mail: ergasheva.munisa1981@gmail.com

Энтеровируслар инсонларда юқумли касалликларни чақирувчи кенг тарқалган кўзгатувчилар ҳисобланади. Кўп ҳолларда энтеровирус билан зарарланиш клиник касаллик ривожланишига олиб келмайди. Бироқ айрим инфизициланган шахсларда симптомларнинг кенг доираси – оддий шамоллаш белгиларидан тортиб сероз менингит ва миокардитгача – кузатилиши мумкин. Кам ҳолатларда энтеровируслар оғир кечувчи, ҳатто ўлим билан якунланиши мумкин бўлган касалликларни ҳам келтириб чиқаради. Энтеровирусларнинг касаллик ўчоқлари ва эпидемиялар келтириб чиқариш қобилияти соғлиқни сақлаш тизими учун алоҳида аҳамиятга эга [1,2].

Сўнги 10 йил ичида дунё миқёсида энтеровирус инфекцияси (ЭВИ) фаоллашувининг аниқ тенденцияси кузатилмоқда. Бу ҳолат Россия (Приморье ва Хабаровск ўлкалари), Испания, АҚШ, Италия, Миср ва Францияда қайд этилган касаллик ўчоқлари мисолида ўз аксини топган [3,4]. ЭВИ ҳолатлари кўпроқ Коксаки вируслари А2, А4, А6, А16, В5, В3, В1, шунингдек EV-71, ЕСНО-6 ва ЕСНО-30 серотиплари билан боғлиқ бўлган [3].

ЭВИ клиник кўринишларининг хилма-хиллиги энтеровирусларнинг нерв ва юрак-қон томир тизимлари, ошқозон-ичак ва респиратор тракт тўқималарига кенг тропизми билан изоҳланади [5,6,7]. Болаларда энтеровирус табиатли сероз менингитларнинг тез-тез ривожланиши церебрал суюқликда яллиғланиш цитокинлари миқдорининг ошиши, яллиғланишга қарши цитокинлар миқдорининг камайиши ҳамда антиоксидант ҳимоянинг пасайиши билан тушунтирилади [8].

Энтеровирусли менингит кўпинча ЭВИнинг бошқа клиник шакллари — герпетик ангина, эпидемик миалгия, энгил шаклли касаллик билан бирга кечади. Энтеровирусли менингит билан касалланган болаларда турли клиник шаклларнинг қўшилиб келиши ёшга боғлиқ. Илк ёшдаги болаларда ЭМ диарея, тиришиш ва катарал синдромлар билан бирга кузатилса, каттароқ ёшдаги болаларда аксинча — миалгия, экзантема ва герпетик ангина билан бирга намоён бўлади [9].

Қатор тадқиқотчилар фикрига кўра, болаларда энтеровирусли менингитнинг устун этиологик омиллари ЕСНО-30 вируси ҳисобланади. Энтеровируслар чақирган сероз менингитларнинг клиник кечиши кўзгатувчининг серологик типига боғлиқ бўлади. Кўплаб тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ЭМнинг ўткир даврида гемограммада ўртача нейтрофил лейкоцитоз ва эритроцитлар чўкиш тезлигининг (СОЭ) ошиши қайд этилади [10, 11].

Лаборатор диагностика усуллари ичида полимераза занжир реакцияси (ПЦР) молекуляр биология усули сифатида алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, унинг қўлланилиши вирусли менингитлар диагностикасини сезиларли даражада такомиллаштирди. Ҳозирги вақтда ПЦР диагностикада «олтин стандарт» ҳисобланади ва ДНК ёки РНКнинг ҳатто бир неча молекуласини ҳам аниқлаш имконини беради [10,3].

Шунинг учун энтеровирусли инфекцияларни эпидемиологик жиҳатдан назорат қилиш, клиник-лаборатор хусусиятларини ўрганиш бўйича олиб борилган ишлар зарур аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади энтеровирусли инфекцияларнинг клиник-лаборатор хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: биз Самарқанд вилояти юқумли касалликлар шифохонасида ва Қарши шаҳридаги оилавий поликлиникада амбулатор шароитда ЎРИ ва катарал ангина ташхиси билан даволанаётган беморларнинг 32 нафаридан қон зардоби ва 47 нафаридан нажас намуналари олиб текширдик.

Тадқиқот натижалари: текшириш натижалари шуни кўрсатдики, қон зардобида ЭВИ РНКси ПЗР йўли билан 11 (34,4%) ҳолатда ва нажас таҳлилидан 11 (23,4%) ҳолатда аниқланди. ЎРИ ва катарал ангина билан оғриган беморларда ЭВни аниқлашнинг мусбат натижаси катталарда ҳам, болаларда ҳам бир хил 27,8%ни ташкил этди.

Ёшга алоқадор омиллар текширилганда, ЭВИ натижалари мусбат бўлган беморлар қуйидагича: 1 ёшдан 3 ёшгача – 2 нафар (9,1±6,1%), 4 ёшдан 6 ёшгача – 4 нафар бола (18,2±8,2%), 7 ёшдан 18 ёшгача – 9 та (40,9±10,5%), катталар – 7 та (31,8±9,9%) ҳолатда, асосий контингентни аёллар – 12 нафарни (54,5±10,6%), эркаклар эса 10 нафарни (45,5±10,6%) ташкил этди.

Ўткир респиратор вирусли инфекциялар билан оғриган ва ПЗР натижаси мусбат бўлган барча беморларда касалликнинг клиник кўриниши таҳлил қилинганда маълум бўлдики, беморларнинг асосий қисмида (19 та ҳолатда; 86,4±7,3%; $p<0,001$) ўртача ривожланган интоксикация белгилари кузатилди, беморларнинг қолган қисмида (3 та ҳолатда; 13,6±7,3%) умумий аҳволининг оғирлиги кузатилди, бу ушбу беморларни шифохонага мурожаат қилишига сабаб бўлган. ЭВ манфий бўлган гуруҳда, касалликнинг оғирлик даражасига қараб беморлар тенг равишда бўлинди, бунда касалликнинг энгил ва оғир кечиши бир хилда учраши кузатилди.

ПЗР натижаси мусбат бўлган беморларнинг ярмидан кўпида (12 нафар) тана ҳарорати 38,5⁰С дан 40,5⁰С гача чегарада бўлиши кузатилди, улар фебрил характерга эга эди (54,5±10,6%; $p<0,05$), 1/3

беморларда тана ҳарорати субфебрил даражагача кўтарилиши қайд этилди (27,3±9,5%), қолган беморларда тана ҳарорати меъёрда (4 та ҳолатда, 18,2±8,2%) эканлиги кузатилди. Шунингдек, беморларнинг ½ қисмида тана ҳароратининг ошиши икки тўлқинли кечди (50,0±10,7%; $p < 0,02$), яъни тана ҳарорати тушгандан кейин касалликнинг 3-5 суткасида тана ҳароратининг қайтадан кўтарилиши кузатилди.

Бош оғриғи кўринишидаги интоксикация белгилари кўпинча ЭВ «+» бўлган гуруҳда 15 ҳолатда (68,2±9,9%; $p < 0,01$), ЭВ «-» гуруҳда эса 21 та ҳолатда кузатилди (36,8±6,4%). Иштаҳанинг пасайиши ёки анорексия асосан ПЗР мусбат бўлган гуруҳдаги беморларда қайд этилди, лекин гуруҳлар ўртасидаги фарқ унчалик катта бўлмади.

Умумий қувватсизлик, ҳолсизлик каби умумий белгилар 21 ҳолатда ЭВ «+» бўлган беморларда кузатилди (95,5±4,4%). Ҳар қандай ўткир респиратор касалликнинг асосий ва ётакчи белгиси томоқда оғриқ ва йўтал ҳисобланади, бу белгилар 11 ва 7 нафар ЭВИ мусбат бўлган беморларда (50,0±10,7% ва 31,8±9,9%) аниқланди.

Шунингдек, танглай ёйларида, тилчада ва юмшоқ танглайдаги папулалар ва эрозиялар статистик жиҳатдан ЭВИ учун хос белги эканлиги аниқланди (7 та ҳолатда 31,8±9,9%; $p < 0,05$). Сероз-шилликли ажралма ажралиши билан кечадиган ринит ва фарингит симптомлари асосан ЭВИ нисбатан ПЗР манфий бўлган гуруҳда кузатилди (49 ҳолатда 86,0±4,6%; $p < 0,02$), ЭВга ПЗР натижаси мусбат гуруҳда эса бу ҳолатда регионал лимфоаденит белгилари (8 ҳолатда 36,4±10,3%; $p < 0,05$) ва кўз склерасининг инъекцияси (15 ҳолатда 68,2±9,9%; $p < 0,001$) кўпроқ учради.

ПЗР мусбат бўлган гуруҳда умумий қон таҳлилида 11 (50,0±10,7%) нафар беморда лейкопения ва лимфоцитоз белгиларини, 8 (36,4±10,3%) нафар беморда лейкопения ва моноцитоз белгилари аниқланди. 19 ҳолатда (86,4±7,3%) ЭЧТ биров ошган бўлиб, ўртача 13,50±0,57 мм/соатни ташкил этди. Лейкоцитлар миқдори ПЗР манфий гуруҳда ЎРИ ва катарал ангина ҳамда ПЗР мусбат гуруҳга нисбатан ($6,24 \pm 0,37 \cdot 10^{12}$ л; $p < 0,0001$) ишончли юқори бўлиб, лимфоцитлар (34,77±0,79; $p > 0,1$) ва моноцитлар (5,14±0,47; $p > 0,2$) миқдориди фарқ кузатилмади.

ЎРИ, катарал ангина ва ПЗР натижаси мусбат бўлган беморларда касалликнинг клиник белгилари таҳлил қилинганда уни 3 та гуруҳга бўлиш мумкин, яъни ЭВИнинг таснифига мос келадиган бирор бир шакли – герпангина, кичик иситма (кичик касаллик, ёзги грипп, уч кунлик иситма) ва катарал (респиратор) шаклига киритиш мумкин.

ЭВИнинг аниқ ва асосий шакллари – герпангина 6 нафар беморда (27,2%) қайд этилди. Касаллик умумий кечиши таҳлил қилинганда маълум бўлдики, беморларнинг ярмида умумий аҳволининг ўртача оғир бўлиши кузатилди (50,0±20,4%). Бу ҳолатда беморларнинг қолган қисмида умумий аҳволи оғир бўлиши ва барча беморларда фебрил иситма билан кечиши қайд этилди. Ушбу гуруҳда иситма давомийлиги 5,08±0,30 кунни ташкил этди, беморларнинг барчасида иситманинг иккинчи тўлқини кузатилди ва бу 2,42±0,20 кун давом этди.

Беморларнинг барчасида (100%) танглай ва айнан юмшоқ танглай, танглай ёйлари, тилча, ҳалқум орқа девори шиллик пардасининг гиперемияси ва эрозияси кузатилиб, 24-48 соат ичида 5-6 тадан 20-30 тагача диаметри 1-2 мм бўлган кулранг-оқиш рангли майда папулалар кузатилди. Улар алоҳида-алоҳида ёки тўп-тўп бўлиб жойлашган бўлиб, кейинчалик ўртача 2,47±0,20 кунда папулалар атрофи гиперемия тожи билан ўралган эрозия-пуфакчаларга айланди. Эрозиялар 4,77±0,38 кунда шиллик пардада из қолдирмасдан битиши кузатилди. Соғайиш 5,92±0,24 кун кузатилган. Беморларнинг 4 нафарида (66,7±19,2%) касалликнинг қайталаниши қайд этилди.

Беморларнинг 9 (40,9%) нафарида касалликнинг клиник кўриниши кичик касаллик клиникасига ўхшаб кечди, айнан касаллик ушбу шаклининг асосий симптоми қисқа муддатли иситма кўтарилиши кузатилди (ўртача 2,89±0,20 кун), бу 8 нафар (88,9±10,5%) беморда қайт қилиш ва 6 нафар (66,7±15,7%) беморда қоринда оғриқ билан кечди, бу жаррох маслаҳатини ва кўригини талаб этди. Беморларнинг деярли барчасида (7 нафар беморда, 77,8±13,9%) танглай гиперемияси ва кам-кам йўтал кузатилди. «Кичик касаллик» билан оғриган беморларнинг умумий аҳволи ўртача оғир деб баҳоланди (9 ҳолатда, 100%). Ушбу беморларнинг ўзига хос хусусиятлари – бу 6 нафар беморда (66,7±15,7%) миалгия белгилари аниқланишидир. Соғайиш ўртача 4,11±0,18 кунда кузатилди.

Беморларнинг 7 (31,8%) нафарида касалликнинг клиник кўриниши ЭВИнинг катарал шаклига ўхшаб кечди. Ушбу беморларда касалликнинг клиник кўриниши биринчи навбатда юқори нафас йўлларидаги ўрта оғир даражадаги катарал билан характерланди. Беморларнинг барчасида (100%) биринчи навбатда сероз-шиллик ажралмали ринит ҳамда фарингит (100%) кузатилиб, 6 нафар (85,7±13,2%) беморда асосий белгиси назофарингит бўлган регионал лимфаденит белгилари аниқланди. Танглай гиперемияси ва донадорлиги ҳамда куруқ йўтал ўрганилаётган беморларнинг 85,7±13,2% нафарида қайд этилди. Умумий иситма реакцияси 37-37,5°C атрофида бўлиб,

давомийлиги $4,62 \pm 0,47$ кунни ташкил этди. Соғайиш касаллик бошланганидан ўртача $6,42 \pm 0,42$ кунни кузатилди.

Хулоса қилиб айтганда, ЎРИ ва катарал ангина касалликлар билан оғриган беморлар таркибида, 27,8% ҳолатларда ЭВИга нисбатан натижанинг мусбат бўлиши кузатилди, ундан 34,4% ҳолатларда қон зардобиди аниқланди, бунда асосий серотип ЕСНО 7 қайд этилди, бу ЭВИнинг кичик шакллари келтириб чиқарадиган алоҳида касалликларни ривожланишига сабабчи сифатида бизнинг худудимизда унинг тарқалганлигидан далолат беради.

Респиратор касаллик ташхиси қўйилган ЭВ мусбат бўлган беморларда асосий клиник шакллари герпангина (27,2%), кичик иситма (40,9%) ва респиратор шакли (31,8%) аниқланди. Герпангина папула ва эрозиялар тошиши, оғир кечиши ва касалликни қайталаниши билан; «кичик иситма» қисқа муддатли ҳароратни кўтарилиши, қайт қилиш, қоринда оғриқ ва миалгия билан; респиратор шакли эса касаллик ўрта оғир кечганида ринит, фарингит ва йўтал билан ифодаланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Kanaeva O.I. Enterovirus infection: variety of etiological factors and clinical manifestations // Russian Journal of Infection and Immunity. - 2014. - Vol. 4. - N. 1. - P. 27-36.
2. Романенкова Н.И., Розаева Н.Р., Бичурина М.А., и др. Эпидемиологические аспекты энтеровирусной инфекции в Российской Федерации за период 2018–2019 гг. Журнал инфектологии. 2021;13(1):108-116.
3. Outbreak of hand, foot and mouth disease/herpangina associated with coxsackievirus A6 and A10 infections in 2010, France: a large citywide, prospective observational study /A. Mirand, C. Henquell, C. Archimbaud, S. Ughetto // Virology. - 2012. - V. 30. - P.110-118.
4. Enterovirus reverse transcriptase polymerase chain reaction assay in cerebrospinal fluid: An essential tool in meningitis management in childhood /A. I. Ruiz, C. S. Garcia, A. M. Docon, S. A. Miguelez // Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. - 2013. - V. 31, №2. - P. 71-75.
5. Мартынова Г.П., Кутищева И.А., Бойцова Е.Б., Гура О.А., Андреева А.А. Энтеровирусная инфекция у детей: клинико-эпидемиологические особенности на современном этапе. Детские инфекции. 2016;15(3):15-18.
6. Современные клинико-лабораторные особенности энтеровирусных менингитов /Е. В. Усачева, Е. С. Миронова, О. М. Фирюлина, В. К. Сыволап // Патология. - 2014. - №1. - С. 7679.
7. Бегайдарова Р. Х., Девдариани Х. Г, Байгутанова Г. Ж. и др. (2015). Клинико-лабораторные особенности энтеровирусных менингитов, обусловленных echo-30, у детей разных возрастных групп. Медицина и экология, (2 (75)), 47-54.
8. Мишакина Н. О. Клинико-патогенетические особенности острого и отдаленного периодов при серозном менингите энтеровирусной этиологии у детей: Автореф. дис. канд. мед. наук. - Тюмень, 2012. - 23 с.
9. Скачков М. В. Энтеровирусные заболевания у детей г. Оренбурга на этапе подъема заболеваемости /М. В. Скачков, Н. Б. Денисюк // Медицинский альманах. - 2011. - №6. -С. 173-177.
10. Ешмолов С. Н. Клинико-лабораторные особенности и оптимизация терапии энтеровирусных менингитов у детей на современном этапе: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. - М., 2013. - 24 с.
11. Современные особенности течения энтеровирусной инфекции у детей /Е. В. Михайлова, И. А. Зайцева, Б. А. Кацаев, А. П. Кошкин // Практическая медицина. - 2010. - №7. - С. 90-91.

Иқтибос учун: Эргашева М.Я. Энтеровирусли инфекцияларнинг клиник - лаборатор кечиш хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 626–629. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19231432>